

**La symbolique de l'oiseau dans la poésie de Maxime
N'Débéka : du faste au néfaste**

**The symbolism of the bird in the poetry of Maxime
N'Débéka: from splendor to nefarious**

Dieudonné Moukouamou MOUENDO,
Université Marien Ngouabi de Brazzaville, FLASH
dieudomoukouamou@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.7499763

Résumé

La présente étude porte sur l'œuvre poétique de l'écrivain congolais Maxime N'Débéka. Elle s'intéresse à la symbolique du bestiaire, notamment la figure de l'oiseau dont elle analyse les formes de représentations et les significations latentes. La problématique de l'étude se construit autour de la question de savoir ce que représente l'oiseau dans la poésie de Maxime N'Débéka. Les analyses et les interprétations se fondent sur l'herméneutique et sur l'approche thématique. Elles sont structurées en deux axes : l'ambivalence du nom générique « oiseaux » et le jeu d'opposition des espèces. Elles montrent que les oiseaux nourrissent l'imaginaire de Maxime N'Débéka et

participent de l'écriture poétique. Ils constituent un langage exprimant à la fois le bien et le mal.

Mots clés : Oiseau, symbolique, poésie, herméneutique, représentations

Abstract

This study focuses on the poetic work of the Congolese writer Maxime N'Débéka. She is interested in the symbolism of the bestiary, in particular the figure of the bird, of which she analyzes the forms of representation and the latent meanings. The problem of the study is built around the question of what the bird represents in the poetry of Maxime N'Débéka. Analyzes and interpretations are based on hermeneutics and the thematic approach. This study is structured in two axes: the ambivalence of the generic name "birds" and the game of opposition of species. They show that birds feed Maxime N'Débéka's imagination and participate in poetic writing. They constitute a language expressing both good and evil.

Keywords: Bird, symbolism, poetry, hermeneutics, representations.

Introduction

Les oiseaux sont des figures fort significatives dans les énoncés poétiques de Maxime N'Débéka. Ils y sont évoqués à travers le nom générique « oiseaux », ainsi que par le biais des noms d'espèces dont les plus récurrents et les plus significatifs

sont : corbeau, hibou, épervier, poussins et poules. Comme dans les contes et les fables, ces oiseaux du zoo imaginaire de Maxime N'Débéka sont une représentation allégorique de l'homme, notamment l'homme congolais dans ses rapports avec la société et les problèmes qui minent son existence en tant qu'entité d'une nation qui se cherche encore. Ce qui amène M. a. M. Ngal (1988, p. 111-112) à dire que « la poésie de N'Débéka est un moyen de penser la vie quotidienne, les malheurs concrets, les injustices communes ; c'est une œuvre qui se dresse dans le ciel congolais, liée aux différentes secousses, doutes, interrogations sur les certitudes idéologiques qu'à connues l'auteur ».

Dans le cadre de cette étude, les figures des oiseaux sont considérées comme un langage ou, du moins, un ensemble de signes qui prolongent le discours du poète. Il est, cependant, nécessaire de préciser que la présente étude n'est pas la première à traiter de l'œuvre poétique de Maxime N'Débéka et à chercher à saisir le sens caché du bestiaire qui l'habite. Roger Chemain et Arlette Chemain-Degrange s'y sont déjà essayés dans *Panorama critique de la littérature congolaise contemporaine*⁹. Ces deux universitaires et chercheurs français ont consacré dix-huit pages de leur ouvrage à ce poète, dont une page où les figures du bestiaire sont décryptées. Roger et Arlette Chemain, qui estiment que « la poésie de Maxime N'Débéka est étroitement liée à l'histoire du Congo durant les années postérieures aux indépendances » (R. Chemain, A. Chemain-Degrange, 1979, p. 166), analysent brièvement quelques figures animalières comme les araignées, les

⁹ Paru aux éditions Présence Africaine, 1979.

margouillats, le caméléon, les tortues, les roussettes et le bousier. Mais, nous n'avons retrouvé aucune étude consacrée essentiellement à la symbolique des oiseaux. Ce qui justifie l'intérêt accordé à ces êtres volants dans cette étude.

Le corpus de cette étude est constitué de quatre recueils de poèmes de Maxime N'Débéka. Il s'agit de *Soleils neufs* (1969) ; *L'oseille/les citrons* (1975) et *Paroles insonores suivi de Les signes du silence* (1994).

La problématique se construit autour de la question ci-après : que représente l'oiseau dans la poésie de Maxime N'Débéka ? Deux hypothèses sous-tendent la réflexion. La première : les oiseaux dans la poésie de N'Débéka ne sont pas de simples ornements, mais une forme de langage. La seconde, les oiseaux renvoient à des figures symboliques polysémiques et ambivalentes. La réflexion s'organise autour de trois axes : d'abord poser le cadre méthodologique de l'étude, ensuite saisir la dimension ambivalente du nom générique « oiseaux », enfin montrer l'opposition entre espèces ainsi que le présage qu'ils inspirent.

1. Cadre méthodologique

Une méthode, estime Jean Maisonneuve, « désigne un plan concerté de démarches destinées à atteindre un certain objectif ; cela suppose donc l'usage combiné de plusieurs techniques, parfois l'élaboration de techniques nouvelles » (J. Maisonneuve, 1993, p. 131). Dans le cadre de cette étude, la méthode choisie pour débusquer le sens caché des figures représentatives des oiseaux se veut interdisciplinaire. Elle concilie l'herméneutique et l'approche thématique, et s'inscrit

dans la perspective de ce que Jean Maisonneuve qualifie, ci-dessus, de plan concerté de démarches et de combinaison de techniques.

En effet, « l'herméneutique engage un travail d'interprétation ; elle suppose que les signes et les discours ne sont pas transparents, et que derrière un sens patent reste à découvrir un sens latent, plus profond ou plus élevé, c'est-à-dire, dans notre culture, de plus grande valeur » (P. Aron et al, 2002, p. 260). Le choix de cette approche se justifie par le fait que l'étude des figures représentatives des oiseaux pose incidemment la question du bestiaire et de ses représentations en littérature, ainsi que celle des problèmes de lecture ou d'interprétation que suscitent aussi bien les images et les symboles littéraires que les extraits de poèmes étudiés. Car, ici, les images et les constructions métaphoriques et allégoriques liées aux oiseaux sont, comme les textes poétiques qui les diffusent, caractérisées par « ce qu'on peut appeler double-sens ou multiple-sens, dont le rôle est chaque fois, quoique de manière différente, de montrer en cachant » (P. Ricoeur, 1969, p. 16). L'herméneutique aide donc à l'interprétation des textes et des images poétiques. Elle consiste, comme l'affirme Paul Ricoeur (1969, p. 16) « à déchiffrer le sens caché dans le sens apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification littérale ». De manière pratique, l'herméneutique a consisté à mettre en parallèle le sens et la signification des images étudiées dans le but d'en faire une meilleure restitution. Le principe est que

« Le sens relève de l'explication tandis que la signification procède de la compréhension. L'explication s'obtient grâce à une méthode des sciences humaines dont l'objectif se veut semblable à celui des sciences exactes. Elle s'efforce de dégager ce que le texte dit de lui-même, c'est-à-dire son sens. La compréhension, quant à elle, voudrait découvrir ce que le texte dit sur autre chose que lui-même, c'est-à-dire le rapport du texte au réel, en d'autres termes encore, sa signification. (P. Munkengebantu, 1990, p. 213)

Il n'est donc pas question d'une lecture strictement immanente, d'autant plus que l'interprétation se nourrit, par moment, d'éléments extérieurs au texte. L'on peut citer, parmi les sciences humaines qui ont apporté une part d'elle à l'interprétation des images, l'histoire et l'anthropologie. Celles-ci ont permis de montrer que la saisie du sens caché des figures liées aux oiseaux dans la poésie de Maxime N'Débéka dépend d'une bonne connaissance de l'histoire politique du Congo ainsi que des croyances et autres réalités culturelles se rattachant à l'oiseau, et qui sont porte parfois les marques du contexte dans lequel les textes ont été produits.

Quant à l'approche thématique, soutenue, entre autres, par Jean-Pierre Richard, George Poulet, Jean Starobinski, Jean Rousset et Michel Mansy, elle permet de découvrir dans les œuvres littéraires : « la place prépondérante prise par certains thèmes, la présence contraignante de certaines structures, signifiant les uns et les autres la présence d'une manière d'être et un projet particulier qu'il s'agit de faire revivre. » (R. Fayolle,

1964, p. 186). Elle a donc consisté à repérer « des répétitions de structures, des suites de métaphores, des associations de mots qui sont autant des 'fils d'Ariane' permettant d'explorer le labyrinthe de l'univers imaginaire [...] » (J.-C. Blanchère, A. Swo Fall, 1977, 160) de Maxime N'Débéka. L'objectif majeur étant de découvrir la vie ou la mort transfigurée, annoncée par le texte, à travers les figures animalières, notamment les oiseaux. C'est dire que nos analyses visent à saisir, à travers la figure de l'oiseau, les glissements sémantiques qui connotent l'existence humaine.

En outre, dans le cadre de cette étude, l'approche thématique a permis de faire une analyse fragmentaire des extraits de textes renvoyant aux images et aux métaphores construites autour des oiseaux. Sur un plan plus pratique, elle a consisté à lire, stylo à la main, vers après vers, les recueils du corpus d'étude. Nous y avons relevé les extraits où, explicitement, le poète énonce le nom générique « oiseaux » ou évoque des espèces d'oiseaux. Ces extraits ont été rangés selon leur orientation sémantique et ont permis de constituer des « réseaux d'images » qui, à leur tour, ont été regroupés selon leur signification d'ensemble, en des thèmes qui ont permis la constitution des axes de l'étude.

2. Le nom générique « oiseaux » : une signification ambivalente

L'image que Maxime N'Débéka dresse des oiseaux dans ses poèmes est polysémique. Elle témoigne d'une dérision des figures sociales désignées allégoriquement à travers les oiseaux. Dans ses écrits poétiques, le substantif « oiseaux » est donc évoqué sous la forme d'un mot-image. Il renvoie tantôt à un

peuple en perte de repères, tantôt à des hommes de pouvoir, présentés comme des manipulateurs et des oppresseurs. Ces deux possibilités de représentations lui permettent de dresser les portraits sur lesquels transparaissent d'un côté, le petit peuple, constitué d'hommes et de femmes emportés par l'illusion d'un bonheur tout à la fois proche et inaccessible, de l'autre côté, des politiques et idéologues, qui embrigadent leur peuple en entretenant leurs illusions.

2.1 Les oiseaux comme représentation imagée du peuple

Dans un certain nombre de cas, Maxime N'Débéka dresse le portrait du petit peuple par l'image des oiseaux. A travers les vers du recueil *L'oseille/ Les citrons*, par exemple, il représente, à travers les oiseaux, un peuple en perte de repère :

[...]
De beaux et fiers oiseaux
avec des ailes géantes
sur les cimes de mes cheveux
jouent des chansons
aux odeurs de lumière
aux couleurs de lumière
ivresse
[...].

(M. N'Débéka, 1975, p. 42)

Magnifiés, décrits comme « beaux et fiers » (1^{er} vers), les oiseaux sont, du fait de l'« ivresse » (7^e vers) qui les anime, peints comme s'ils étaient en proie à une excitation proche de la tourmente. Ils semblent installés dans un état de satisfaction matérielle et morale digne d'une félicité. Mais, l'énoncé métaphorique, « chansons/ aux odeurs de lumière/ aux couleurs de lumière » (vers 4, 5 et 6) permet de nuancer cette

idée d'un bonheur assuré et réellement acquis. Il inscrit les oiseaux évoqués par Maxime N'Débéka dans une sorte d'angélisme. Il penche sémantiquement vers quelque chose d'illusoire, car le substantif « chansons » qui, habituellement, fait penser à la joie et au bonheur, est associé à l'énoncé métaphorique « odeurs de lumière » qui dénote une image négative. La dimension abstraite et invisible de l'odeur rend l'idée du bonheur apparent, illusoire. Les beaux et fiers oiseaux évoqués par Maxime N'Débéka sont donc hantés par l'illusion, qui les enivre. Comme pris d'overdose, les oiseaux ressemblent à des êtres perdus dont les mouvements traduisent un engourdissement. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'énoncé « ailes géantes » (2^e vers). Le substantif « ailes » laisse penser à l'envol, mais la caractérisation « géantes » inspire une certaine lourdeur et traduit un vol mal aisé.

En réalité, de façon allégorique, le substantif « oiseaux » représente des hommes et des femmes pris dans le tourment de l'idéologie marxiste. Maxime N'Débéka est, en fait, jusqu'à ce jour, « considéré comme le poète de la révolution congolaise, dont il exalte les faits saillants » (J.-B Tati Loutard, 1977, p. 208). *Soleils neufs* (1969), son premier recueil de poèmes, marque, selon Roger Godard (1985, p. 7) « l'enthousiasme du poète et sa foi en la révolution » congolaise des treize, quatorze et quinze août 1963¹⁰. Dans ses recueils suivants, mûri par l'expérience et

¹⁰ Dans l'histoire de la République du Congo, l'année 1963 correspond à la Révolution congolaise des 13, 14 et 15 août 1963. Pendant ces trois jours, un mouvement syndical pousse à la démission l'Abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais. Arrive Alphonse Massamba Débat qui instaure le socialisme et le parti unique. Cette année est perçue par les intellectuels congolais de l'époque comme celle de la véritable indépendance du pays.

les épreuves de la vie¹¹, il « suggère habilement sa révolte, il dénonce avec amertume les injustices des nantis. Sa révolte est davantage tournée contre ceux qui, de l'intérieur, profitent de leur pouvoir pour s'appropriier le pays. » (R. Godard, p. 7). Le lien marqué de sa poésie avec l'histoire et le vécu du peuple congolais se dessine bien à travers le sens ambivalent que prend le bestiaire dans ses écrits. Ce qui, parlant du recueil *L'oseille les citrons*¹², dans le numéro 38 de la revue *Notre Librairie*, amène Arlette Chemain à affirmer qu'« un bestiaire composé d'animaux porteurs de symboles néfastes habite cette œuvre » (A. Chemain-Degrangé, 1977, p. 60).

A travers l'image des oiseaux, Maxime N'Débéka dessine l'image des peuples du Congo, et par-delà le Congo, ceux d'Afrique noire qui, au lendemain des indépendances, emportés par le rythme de « Indépendance tcha-tcha »¹³, croyaient être proches du bonheur tant rêvé en raison des espoirs qu'ils fondaient sur leurs frères noirs placés au trône pour présider aux destinées de leurs jeunes nations. Ces nouveaux pouvoirs – en majorité dictatoriaux – ainsi que les coups d'Etat sanglants, les insurrections et révolutions de l'après indépendance, toujours accompagnées d'effusion de sang et de destructions, vont malheureusement anihiler leurs espoirs et les plonger dans le désenchantement.

¹¹ Il fut compromis dans un coup d'Etat en 1972, condamné à mort, avant que sa peine ne soit commuée en assignation à résidence. Certains de ses poèmes sont écrits en prison.

¹² Recueil de poèmes de Maxime N'Débéka, publié en 1975, Editions P. J. Oswald.

¹³ Célèbre chanson du musicien congolais de Kinshasa, Joseph Kabasele, dit Grand Kallé.

Les hommes et les femmes dont Maxime Ndébéka parle à travers l'allégorie des oiseaux sont, en effet, peints comme des naïfs. Leur attitude énigmatique est, par moments, suicidaire :

[...]
De beaux et fiers oiseaux
ivres de lumière
s'amuse à se crever les yeux
jouent à se déchirer les ailes
[...].

(M. N'Débéka, 1975, 43)

L'uniformisation de la structure syntaxique et du rythme des deux derniers vers de l'extrait ci-dessus crée une sorte de symétrie qui permet d'établir un parallélisme entre le fait de « se crever les yeux » et celui de « se déchirer les ailes ». L'usage des verbes pronominaux de sens réfléchi, « se crever » et « se déchirer », conforte l'idée d'une autodestruction, d'un suicide collectif, car les oiseaux, comme hantés, se portent des coups, dans une sorte d'autoflagellation. L'acte de se crever les yeux peut aussi s'interpréter autrement. Son sens est partagé entre le refus volontaire de voir la réalité et l'aveuglement pur et simple dû à l'embrigadement idéologique.

2.2 Les oiseaux comme figure d'oppression

Outre des oiseaux beaux et fiers, fragiles et innocents, symbolisant un peuple manipulé et opprimé, Maxime N'Débéka dresse le portrait moins envieux d'autres oiseaux. Il décrit des oiseaux qui, sous l'ivresse, tombent naïvement dans les pièges que leur tendent d'autres oiseaux, comme cela peut se lire dans l'extrait ce-dessous :

[...]

Des beaux et fiers oiseaux
tout en apothéose
tenant dans leur bec
un rêve impossible

se balancent comme des roussettes
aux filets pour oiseaux
tendus par d'autres oiseaux
[...].

(M. N'Débéka, 1975, p. 43-44)

Le mot-image « oiseaux » permet de construire un discours manichéen, opposant les faibles aux forts, le petit peuple à ses dirigeants. Comparés à des roussettes prises au filet, les « beaux et fiers oiseaux/ tout en apothéose » (1^{er} et 2^e vers) sont la représentation imagée des faibles. Sublimés et présentés comme des êtres ayant atteint le sommet de leur gloire et de leur satisfaction, ils sont l'expression de la naïveté du peuple vis-à-vis de ses dirigeants. La désignation « d'autres oiseaux », par contre, représente les dirigeants, décrits comme des malfaiteurs qui tendent des traquenards au petit peuple. Ces « autres oiseaux » symbolisent les pouvoirs issus des indépendances et des diverses insurrections ou révolutions qu'a connues l'Afrique après les indépendances. Le poète attribue au paysage de ces pays africains les caractéristiques d'une jungle dans laquelle des oiseaux rapaces tentent de dévorer les plus faibles.

Ainsi, il se dessine dans la poésie de Maxime N'Débéka deux mondes diamétralement opposés : celui des naïfs, manipulés et opprimés, et celui des manipulateurs et oppresseurs. L'on pourrait désigner ces deux mondes en germes de bien et de mal, avec le mal qui l'emporte sur le bien. C'est ce qui se dessine dans les mots du poète lorsqu'il écrit :

Les enfants ont empoigné mes douleurs

des actes liés au mal, car au-delà de leur dimension spirituelle, renvoyant au monde des ténèbres, les oiseaux symbolisent l'agressivité et la peur. Ces deux représentations se traduisent à travers les images métaphoriques « ailes de douleur » et « ombres de terreur ». Les « ombres de terreur » représentent les forces du mal et connotent les politiques, mués en maîtres du mal. Maxime N'Débéka voit donc à travers les figures du politique des oiseaux nocturnes, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui terrorisent leurs propres peuples. A travers le regard du poète, les politiques apparaissent comme des hommes sadiques qui tirent leur plaisir de la douleur des autres. D'où l'expression « leur coeur respire au gré/de la douleur de ma race ». Les adjectifs possessifs « leur » et « ma » dessinent, dans ce contexte, une sorte de ligne de démarcation révélant l'existence de deux mondes diamétralement opposés. L'adjectif possessif « leur » est teinté d'une certaine répugnance, d'une volonté de détachement et de négation, tandis que « ma » exprime l'attachement, la fusion, l'adhésion du poète à la classe des opprimés. La symbolique de l'oiseau chez N'Débéka présente une sorte d'opposition entre les peuples et les dirigeants. L'oiseau devient, par conséquent, l'expression d'une sorte de manichéisme peuples/pouvoirs, opprimés/oppresseurs ; mais la tendance dominante s'avère un pouvoir et une oppression sans limite. Cette sorte de manichéisme peuples/pouvoirs se dessine également à travers le symbolisme des espèces comme les poussins, les poules et l'épervier. A ce manichéisme qui se dessine dans l'opposition des poussins à l'épervier s'ajoutent la dimension lugubre des oiseaux de mauvais augure.

3. Entre jeu d'opposition des espèces et oiseaux de mauvais augure

L'opposition des espèces participe de la construction de l'image poétique dans les écrits de Maxime N'Débéka. Elle permet au poète de peindre un monde bipolarisé, avec d'un côté les faibles, de l'autre les puissants incarnés par des oiseaux de mauvais augure. Parmi les confrontations d'espèces les plus significatives, il y a l'opposition poussins/épervier, tandis que parmi les espèces de mauvais augure, il y a le corbeau et le hibou.

3.1 Poussins, poules et épervier : le faste confronté au néfaste

Le monde décrit allégoriquement dans l'œuvre poétique de Maxime N'Débéka est en proie à la violence, au mal et à la mort. Les figures animalières symbolisant le peuple, à l'image des poussins, y sont mises à mal, présentées comme des êtres voués à la mort. Les poussins, par exemple, sont présentés comme des êtres vivant sous la menace perpétuelle de l'épervier, ce rapace qui les surveille et les prive de toute liberté : « Des poussins heureux des éperviers au-dessus du village jouent du parasoleil ou encore du parapluie » (M. N'Débéka, 1975, p. 70).

Le poète plonge le lecteur dans un monde où règne l'insécurité, où les hommes vivent comme sous un régime policier. L'énoncé « poussins heureux » relève de la dérision, de même que l'expression métaphorique des éperviers jouant au parasoleil ou au parapluie. En réalité, l'épervier est un rapace dont la présence témoigne de l'insécurité dans laquelle vivent les poussins, qui sont ses potentielles proies. Réputé voleur de poussins, ce rapace n'augure jamais d'un moment de paix lorsqu'il survole un village. Ainsi, l'épervier survolant les poussins livre l'image d'une patrouille policière et prend la connotation

d'un pouvoir où dominant la présence militaire et l'oppression. Les significations qui se greffent à la figure de l'épervier suggèrent plus. Elles s'accompagnent de deux substantifs très significatifs : parapluie et parasoleil. Un épervier jouant au parapluie ou au parasoleil est à première vue un protecteur d'autant plus que le parasoleil, comme le parapluie, protège du soleil ou de la pluie celui qui s'y abrite. Mais, en réalité, l'ombre de l'épervier sur les poussins est de mauvais augure. Son action de veille ne relève pas de la protection. Elle exprime une privation de liberté de mouvements, d'un enfermement qui connote l'emprise de l'épervier sur ses proies. Il transparait sur la construction allégorique de l'épervier l'image de certains systèmes politiques africains qui passent pour des protecteurs des peuples contre tous les « ismes » négateurs comme l'impérialisme, le capitalisme, le néocolonialisme, alors que ces mêmes systèmes renforcent leur emprise sur les peuples, pour mieux les dompter et les assujettir.

La confrontation poussins/épervier dans la poésie de Maxime N'Débéka rappelle, dans une certaine mesure, celle que dessine Jacques Rabemananjara entre poussins et renards. L'évocation que l'écrivain malgache fait des poussins témoigne sans détour de la violence et de la mort douloureuse dont ils sont foudroyés - «... oh les renards, /qu'ils lèchent/leur peau puante du sang des poussins » (Cité par M. Kadima-Nzuji, 1981, p. 51). Comme Maxime N'Débéka, l'écrivain malgache évoque des poussins, dans le poème « Antsa », en leur attribuant la valeur symbolique d'un peuple innocent et faible, qui ploie sous le poids d'une oppression dont les acteurs sont symbolisés par les renards. C'est ce que montre Mukala Kadima-Nzuji (1981, p. 51) lorsque, parlant de son œuvre, il écrit : « Les termes « poussins » et « flamants roses » s'entourent d'un halo

symbolique. Ils représentent la fragilité et, partant, l'innocence du peuple malgache face à un adversaire sanguinaire ». Il est, cependant, important de signaler une nuance dans cette comparaison. Dans la poésie de Maxime N'Débéka, l'épervier agresseur renvoie aux nouveaux pouvoirs issus des indépendances et calqués sur le modèle colonial, tandis que chez Rabemamanjara les renards symbolisent les colons blancs.

Par ailleurs, il se dessine chez N'Débéka une certaine résignation que le poète représente à travers la figure des poules. Ces oiseaux de la basse cour, certes moins volants que les autres, sont chez le poète la représentation symbolique d'un certain peuple, à genoux, condamné par ses dirigeants à courber l'échine en échange d'un semblant d'existence :

[...]
les vagues d'aubes immobiles
s'amuse à cacher tout
dans les temples des tempes
les poules caquettent à genoux
les œufs des jours à venir
sont froids dans les barils de poudre
[...].

(M. N'Débéka, 1994, p. 91)

Le terme « aubes » désigne les premières lueurs du jour, les premiers rayons du soleil levant. Les aubes symbolisent donc le début, le commencement, ou du moins la renaissance. Cependant, sa valeur positive est subtilement raillée par le poète. L'énoncé métaphorique « vagues d'aubes immobiles » s'inscrit dans cette perspective. En effet, le substantif « vague »

fait penser aux flux, c'est-à-dire une succession rapide et vertigineuse, tout en renvoyant à quelque chose d'informe, d'abstrait et de fuyant. Le qualifiant « immobile », quant à lui, marque le manque de mouvement, l'immobilisme. Sur les « vagues des aubes immobiles » transparaissent aussi les premiers moments des indépendances en Afrique. Ces moments troubles sont marqués, entre autres, par des revendications sociales réprimées dans le sang, l'installation de dictatures sanguinaires, et le renversement des pouvoirs par les armes.

Les aubes décrites par Maxime N'Débéka ne figurent donc pas une renaissance, mais un faux départ. Elles sont un symbole négatif, celui des difficultés d'émergence des peuples africains que le poète désigne par les poules, des êtres qu'il présente comme soumis. La métaphore des poules qui caquettent à genoux conforte cette idée de soumission. Elle est l'expression imagée d'un peuple pris en otage par ses propres dirigeants. Même les œufs, symbole de vie, sont entourés d'un halo négatif. Le poète les dit « froids dans les barils de poudre ». Ils sont soumis à une température hostile à leur évolution biologique et à leur maturation. Il n'en sortira donc rien. Ce sont des œufs dont la stérilité rappelle celle des indépendances et des différents mouvements insurrectionnels en Afrique. La stérilité des œufs annonce également l'idée de la mort, de la disparition totale de la race, car si les œufs sont stériles, c'est que les poules ne pourront jamais avoir de progéniture.

3.2 Le corbeau et le hibou : deux oiseaux de mauvais augure

Il se distingue deux figures majeures parmi les espèces d'oiseaux de mauvais augure évoquées par Maxime

N'Débéka. Il s'agit du corbeau et du hibou. Ainsi écrit-il : « Le corbeau et le hibou/ Frisson. » (M. N'Débéka, 1975, p. 47). Ces deux oiseaux rapaces, l'un diurne l'autre nocturne, sont considérés dans la tradition congolaise comme des oiseaux de malheur. Ce sont des symboles de la mort. Ils confirment la tendance à la mort qu'épouse irréversiblement le regard du poète. Le fait que l'un des oiseaux soit diurne et l'autre nocturne montre que, dans l'univers décrit par le poète, le mal est à son comble. Les esprits du mal n'agissent pas que la nuit, mais aussi la journée. Il n'y a donc pas un seul moment de répit. De jour comme de nuit, le mal et la mort règnent en maîtres. C'est l'enlèvement total de la vie dans la boue de la mort.

La deuxième figure de marque, le hibou, est également un symbole de la mort. Cette image lui est attribuée dans la plupart des cultures. Au Moyen Âge par exemple, on lisait dans le hibou la marque du diable. C'est le cas dans la mythologie grecque où « le hibou était le lien entre les vivants et Atropos, l'une des trois Parques, celle qui coupait le fil de la destinée » (A. Pozzuoli, Ch. Bretet, 2001, p. 222).

Dans la même optique, Collin De Plancy, dans son ouvrage intitulé Dictionnaire infernal, voit en cet oiseau la marque de la mort. C'est un oiseau de malheur, qui sème la terreur :

« On le regarde vulgairement comme le messager de la mort ; et les personnes superstitieuses qui perdent quelque parent ou quelque ami, se ressouviennent toujours d'avoir entendu le cri du hibou. (...) On redoute son cri, parce qu'on ne l'entend que dans les ténèbres ; et si on l'a vu quelquefois sur la maison d'un

mourant, il y était attiré par l'odeur cadavéreuse ... »
(Cité par A. Pozzuoli, 2001, p. 223).

Le hibou est le symbole de la mort et des forces des ténèbres. C'est un oiseau de malheur, ami du diable, qui est souvent attiré par l'odeur des cadavres. Collin De Plancy attribue à ce rapace nocturne la fonction de voleur d'âmes. Cette conception se rapproche de celle qui prédomine dans la mythologie grecque.

La mort hante totalement le regard de Maxime N'Débéka. Elle s'y présente comme maîtresse du destin. Tout ce qui se dessine dans le regard du poète exprime la mort avec, au centre, l'œuvre du hibou. Maxime N'Débéka fait de cet oiseau nocturne l'incarnation du diable :

[...]
le vol de deux hiboux
saigne la lumière
fait l'obscurité
le temps hulule
[...].

(M. N'Débéka, 1994, p. 80)

L'agressivité des hiboux dont le vol « saigne la lumière » et leur profond degré de maléfice qui « fait l'obscurité », sont de nature à faire peur et à désespérer. L'obscurité fait penser à l'aveuglement ; elle symbolise le manque de lumière, c'est-à-dire de la vie. Le hibou dont le sinistre spectre hante l'univers, confirme qu'il est l'incarnation même de la mort. Le poète plonge le lecteur dans une sorte de film d'horreur où même les voix et tous les sons que l'on entend semblent des voix et des

sons d'outre-tombe. Le temps même se fond et se confond avec le hibou. Il est présenté comme un hibou, car le temps hulule. Cette allégorie proclame l'apogée du mal et de la mort.

Le poète est au comble du désespoir. Son langage exprime son désir de pousser les peuples à une prise de conscience politique et à la révolte, pour reconquérir leur liberté et leur bonheur confisqués. Mais, le désespoir de Maxime N'Débéka n'a d'égal que l'attitude résignée desdits peuples qui, comme les oiseaux de la basse cour, sont domptés, apprivoisés et soumis au silence.

....

Conclusion

Cette étude consistait à scruter, décrypter et analyser les images poétiques dans lesquelles les oiseaux apparaissent sous forme de mot-image, de métaphore ou de construction allégorique. Elle s'est surtout intéressée aux oiseaux dont la signification est importante pour la saisie de l'inconscient du poète et de la signification de son œuvre poétique. Au terme de nos investigations, nous pouvons affirmer que dans la poésie de Maxime N'Débéka, la valeur symbolique des oiseaux alterne entre le sens qu'on leur attribue dans les croyances ancestrales africaines et la signification que leur accorde le poète, par rapport à sa culture et à son imagination. Mais, dans la plupart des cas, ce sont des êtres qui symbolisent la naïveté, le mal, le mauvais présage et la mort.

Ainsi, comme toutes les autres figures animalières que compte la poésie de Maxime N'Débéka, les oiseaux ne sont pas

des simples ornements de la langue. Ils sont un véritable langage. Ils servent de prétexte au poète pour traiter de l'homme, de ses défauts et qualités, ainsi que des réalités sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale. Une étude élargie à tout le bestiaire serait, sans doute, plus que révélateur du sens caché de l'œuvre poétique de Maxime N'Débéka dans son ensemble.

Indications bibliographiques

Aron Paul, Saint-Jacques Denis, Viala Alain, 2002, *Le dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF.

Chemain Roger, Chemain-Degrange Arlette, 1979, *Panorama critique de la littérature congolaise contemporaine*, Paris, Présence Africaine.

Blanchère Jean-Claude, Sow Fall Aminata, *Les genres littéraires par les textes. Méthodes critiques, expression théâtrales*, Dakar-Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, 1977.

Chemain-Degrange Arlette, 1977, « Maxime N'Débéka : L'Oseille, les citrons », *Notre Librairie*, n° 38, septembre-octobre, « La littérature congolaise », p. 58-60.

Fayolle Roger, 1964, *La critique*, Paris, Armand Colin.

Godard Roger, 1985, *Trois poète congolais, Maxime N'Débéka, J-Baptiste Tati Loutard, T.U. Tam'si*, Paris, L'Harmattan.

Kadima-Nzujj Mukala, 1981, *Jacques Rabemamananjara, l'homme et l'oeuvre*, Paris, Présence Africaine.

Maisonneuve Jean, 1993, « Psychologies sociale », in J.-C. Filloux, J. Maisonneuve (sous le direction de), *Anthropologie des sciences de l'homme*, Paris, Dnod.

Munkengebantu Paul, 1990, « L'unité de l'œuvre philosophique de Paul Ricoeur », In *Laval théologique et philosophique*, vol. 46, n° 2.

N'Débéka Maxime, 1969, *Soleils neufs*, Yaoundé, Editions Clé.

N'Débéka Maxime, 1975, *L'oseille/les citrons*, Paris, P. J. Oswald.

N'Débéka Maxime, 1994, *Paroles insonores suivi de Les signes du silence*, Paris, L'Harmattan.

Ngal M.a.M, 1988, « Maxime N'Débéka : de la chair du verbe au parricide », *Revue Notre Librairie* n°92-93, Mars-Mai 1988, p. 111-113.

Pozzuoli Alain, Bretet Christian, 2001, *Le bestiaire des écrivains*, Paris, Ed. Les belles Lettres.

Tati Loutard Jean-Baptiste, 1977, *Anthologie de la littérature congolaise d'expression française*, Yaoundé, Editions CLE, Deuxième édition.